

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Метою роботи є проведення діагностики аналізованого процесу, а також виявлення й наукового обґрунтування доцільності використання інноваційних методів у процесі навчання професійній термінології майбутніх лікарів-іноземців в медичних закладах вищої освіти. Довести, що інноваційні методи мають властивість цілісно відображати підготовку і діалогічну культуру майбутнього лікаря-іноземця в їхньому моральному, культурному, дидактичному й інших проявах.

Методологія. Для реалізації вище зазначеної мети використано такі методи навчання: перевернуте навчання, гра-квест, сторітелінг («storytelling»), метод «прес», мозковий штурм, технологія «вибери позицію», ділові й рольові ігри, створення дискусій, метод проєктів, мереживна пилка, майндменінг. Усі згадані інноваційні методи спрямовані на розвиток культури спілкування майбутнього лікаря-іноземця, який володіє креативним та аксіологічним потенціалом, технологіями творчого саморозвитку, самовдосконалення, самоактуалізації.

Наукова новизна використання інноваційних методів навчання в процесі підготовки майбутніх лікарів-іноземців до оволодіння професійною термінологією – сприяє ефективному застосуванню принципу доступності й наочності, а також сприяє навчальній активності майбутніх лікарів-іноземців.

Висновки. Інноваційні методи навчання створюють сукупний ефект, який виявляється в тому, що на тлі програмного засвоєння знань формуються вміння співпрацювати, продуктивність яких уможлиблює зміну стратегії взаємодії, залучення майбутніх лікарів-іноземців до навчальної взаємодії з характером групової взаємодії, зміну стилю спілкування, усвідомлення бар'єрів спілкування, виконання комунікативних завдань, гуманізацію, для якої характерне сприйняття інших людей, забезпечує повноту та адекватність спілкування в різних ситуаціях.

Ключові слова: інноваційні методи; майбутні лікарі-іноземці; професійна термінологія; «перевернуте навчання»; сторітелінг.

Постановка проблеми Динаміка розвитку провідних тенденцій сучасної педагогічної освіти України, які мають на меті сформувати ключові вміння в засвоєнні величезного навчального матеріалу зумовлює постійний рух до удосконалення системи освіти. Засвоєння професійної медичної термінології є одним із найважливіших видів роботи іноземних студентів під час вивчення української мови як

іноземної, метою якого є розвиток лексичної, граматичної та фонетичної компетенції. Таким чином, постає проблема ефективного методичного забезпечення роботи та організації її педагогічного супроводу, а також впровадження інноваційних технологій для максимального досягнення кінцевої мети цілей навчання професійної термінології в медичних ЗВО. Нові вимоги, які держава висуває до підготовки майбутніх лікарів-іноземців, зумовлюють пошук таких методик і технологій навчання, які б відповідали вітчизняному та світовому стандартам освіти, забезпечували б підготовку майбутніх лікарів-іноземців на належному рівні. Вважаємо, що впровадження інноваційних методів навчання є одним з можливих рішень цієї проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів показав, що одним із перспективних підходів до організації навчального процесу є інтеграційна модель технологій навчання: традиційного та дистанційного. Процес навчання, за якого традиційні технології навчання поєднуються з інноваційними технологіями електронного, дистанційного та мобільного навчання, називають «змішаним навчанням» (англ. Blended Learning).

Так, Н. В. Рашевська його називає змішаним навчанням, С. М. Смирнова-Трибульська – гібридним, Б. І. Шуневич – комбінованим, Б. Колліс та Дж. Мунен – гнучким. Питанням впровадження змішаного навчання в освіту присвячено роботи Огурцової О. Л., Тарнопольського О. Б., Приходькіної Н. О., Рашевської Н. В., Данькевич Л. Р., Балик Н. Р., Коваль М. В. та інші.

Враховуючи суть проблеми, яку вчитель англійської мови бажає вирішити при застосуванні змішаного навчання, потрібно підібрати модель навчання, яка для цього найкраще підходить. Існує така модель як «перевернутий клас».

Технологія «перевернутого» навчання є досить новим явищем в освіті, проте зумовлює значний інтерес серед науковців, зокрема закордонних, і відображена у працях таких учених, як Бейкер С. (Baker Celia), Бергманн Дж. (Bergmann J.), Самс А. (Sams A.), Берретт Д. (Berrett D.), Дрісколл Т. (Driscoll Tom), Горман М. (Gogman M.), Грін Г. (Green G.), Маршалл Г. В. (Marshall H. W.) та інші.

Для сучасної вітчизняної освітньої практики вивчення питань, пов'язаних із розробкою абсолютно нового підходу до навчання іноземних громадян в медичних ЗВО є принциповим та вагомим завданням.

Мета полягає в з'ясуванні та теоретичному обґрунтуванні ефективності інноваційних методів під час навчання професійної термінології майбутніх лікарів-іноземців у МЗВО.

Методологія полягає в теоретичному аналізі лінгвістичних, психолого-педагогічних, навчально-методичних джерел, підручників, навчальних посібників для з'ясування сутності та структури інноваційних методів, окреслення особливостей їх використання в медичних ЗВО; аналіз базових понять дослідження; синтез, порівняння, узагальнення й систематизація науково-теоретичних і практичних положень для виокремлення інноваційних методів навчання професійної термінології майбутніх лікарів-іноземців; вивчення й узагальнення вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду з використанням інноваційних методів навчання.

Наукова новизна Використовуючи інноваційні методи навчання ми прагнемо щоб теоретичні знання в активному навчанні ставали усвідомленими, щоб майбутній лікар-іноземець розвивав і вдосконалював не лише знання з мови та професійної термінології, а й міг пов'язувати їх з майбутньою професійною діяльністю.

Викладач, враховуючи рівень сформованості комунікативних навичок та рівень володіння мовою майбутніми лікарями-іноземцями підбирає такі інноваційні методи проведення уроку, які на його думку надають можливості для особистісного, творчо-креативного та компетентісного розвитку, а також сприяють кращому засвоєнню медичної термінології. Традиційна класно-урочна система має місце існувати, проте вона знаходиться на етапі перетворення в сучасні та інноваційні простори.

Інноваційні методи навчання створюють сукупний ефект, який виявляється в тому, що на тлі програмного засвоєння знань формуються:

1) уміння співпрацювати, продуктивність якого характеризується зміною стратегії взаємодії, можливості залучати майбутніх лікарів-іноземців у навчальну взаємодію з характером групової взаємодії;

2) комунікативна компетентність, що визначається зміною стилю спілкування, усвідомленням бар'єрів спілкування, характером вирішення комунікативних завдань;

3) толерантність, яка характеризується сприйняттям інших людей і забезпечує повноту та адекватність спілкування в різних ситуаціях [1, 32].

У ході дослідження ми використовували такі інноваційні методи навчання: перевернуте навчання (flipped classroom), квести, сторителінг (storytelling), метод «прес», мозковий штурм, «Вибери позицію», ділові та рольові ігри, дискусія, метод проєктів, «мереживна пилка», майндмепінг тощо.

Перевернуте навчання – це метод навчання, за яким основне засвоєння нового матеріалу майбутніми лікарями-іноземцями відбувається вдома, а час аудиторної роботи виділяється на виконання завдань, вправ, проведення лабораторних і практичних досліджень, індивідуальні консультації викладача тощо. Переваги цього методу полягають у тому, що:

– майбутній лікар-іноземець одержує знання тоді, коли йому зручно, а не тільки за умови присутності на занятті. Це може бути у вигляді відео, завантажено на смартфон чи планшет, аудіо лекції тощо;

- іноземний студент засвоює матеріал у своєму темпі, може подивитися відео або прослухати аудіо стільки, скільки вважає за потрібне, зробити паузу для конспекту або простого сприйняття нової інформації;
- формат індивідуальних консультацій з викладачем допомагає іноземним студентам-майбутнім лікарям позбутися фрустрації і страху не зрозуміти новий матеріал;
- на практичних заняттях час не витрачається на виклад нового матеріалу, завдяки чому створюється більше можливостей для засвоєння і корекції знань, отриманих самостійно і застосування їх на практиці;
- методика не вимагає спеціальних дорогих технічних пристроїв. Для реалізації роботи в межах «перевернутого навчання» може знадобитись звукозаписувальний пристрій (диктофон, магнітофон), камера або вебкамера, комп'ютер зі стандартним програмним забезпеченням;
- майбутні лікарі-іноземці можуть використовувати більшу кількість додаткових джерел при самостійній підготовці вдома: інтернет, книги домашньої бібліотеки, словники тощо. Концепція перевернутого навчання зображена на (рис. 1).

Рис. 1. Концепція перевернутого навчання

За визначенням Ф. Бенца, квест – це конструктивний підхід до навчання. Студенти не лише збирають і організують інформацію, одержану з Інтернету, а й спрямовують свою діяльність на поставлене перед ними завдання, як правило, спрямоване на їхню майбутню професію. На думку Б. Доджа для ефективної реалізації квест повинен мати такі елементи:

- вступ (формулювання теми, опис головних ролей учасників, сценарій квесту, план роботи або огляд усного квесту);
- центральне завдання (питання, на яке учасники мають знайти відповідь у межах самостійного дослідження, а саме підсумковий результат має бути досягнутий);
- список інформаційних ресурсів, які можна використати під час досліджень, у тому числі Інтернет-ресурси;
- опис основних етапів роботи; керівництво до дії;
- висновок (підсумки дослідження, питання для подальшого розвитку теми).

Для оптимізації навчального процесу розроблено та впроваджено сценарій квест-гри: «У царстві медичної термінології».

Storytelling, у перекладі з англійської *story* – історія, а *telling* – розповідати, отже, – це розповідь історій, це мистецтво захоплюючої розповіді та передачі за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну та когнітивну сфери слухача. Цю методику розробив й успішно випробував на власному досвіді Девід Армстронг, головою міжнародної компанії. На відміну сприймання, пам'яті, відтворювальної уяви, в основі творчих розповідей лежить робота творчої уяви. Обов'язковими компонентами такої розповіді мають бути самостійно створені іноземним студентом нові

образи, ситуації, дії. При цьому студенти-іноземці використовують свій набутий досвід, знання, але повному комбінують їх.

«Метод ПРЕС» застосовуємо, якщо потрібно іноземним студентам довести й обґрунтувати свою думку, відповідаючи на питання за схемою: Я вважаю, ... Тому що ... Отже, ... Цю ж технологію можна застосовувати і під час підведення підсумків заняття.

Використання методу «Мозковий штурм» сприяло оперативному вирішенню проблем і стимулюванню творчої активності майбутніх лікарів-іноземців. Метою запропонованого методу є надати максимальну кількість варіантів вирішення питання протягом обмеженого періоду часу. Це актуалізує опорні знання майбутніх лікарів-іноземців, спонукає використовувати уяву, творчість, дозволяє вільно формулювати думки. Після того, як усі варіанти будуть озвучені, обираються ті, які найбільше підходять для успішної реалізації на практиці.

На етапі формування термінологічних умінь і навичок використовуємо метод «Вибери позицію», що спонукає майбутніх лікарів-іноземців до прийняття певної думки, точки зору та, що важливо, аргументувати свій вибір. Наприклад, під час вивчення теми «Доказова медицина» одні студенти-іноземці пропонують картки з написаними термінами доказової медицини, методами лікування, профілактики або діагностики. Інші по черзі підходять, обирають відповідний аркуш, називають термін та обґрунтовують його використання в медицині. Використовуючи на заняттях такий метод, майбутні лікарі-іноземці не лише засвоюють термінологічну лексику, а й розуміють її, навчаються застосовувати у професійному мовленні, аналізувати, синтезувати й оцінювати.

Процес підготовки майбутнього лікаря-іноземця до оволодіння професійною термінологією будується на професійно-мовленнєвій діяльності, що включає такі особливості, як: сприйняття мовлення, вплив на співучасників комунікативного процесу за допомогою лаконічних та логічних форм мовленнєвої діяльності. Професійно-мовленнєва діяльність з вживанням професійної термінології є головною складовою навчання майбутніх лікарів-іноземців у МЗВО, тому що є вираженням комунікативної діяльності іноземного студента – майбутнього лікаря, засобом пізнання майбутніх лікарів-іноземців та основою різноманітних міжособистісних відносин. Використання *ділових та рольових ігор*, в яких майбутні лікарі-іноземці спілкуються в парах або в групах, не лише дозволяє зробити заняття більш різноманітним, а й дає можливість іноземним студентам проявити мовленнєву самостійність, реалізувати комунікативні вміння та професійно-мовленнєві навички. Вони можуть допомагати один одному, успішно коригувати висловлення своїх співрозмовників, навіть якщо викладач не дає такого завдання. Виконуючи різноманітні ролі в ділових та рольових іграх, учасники отримують професійні завдання або потрапляють у штучно створену проблемну ситуацію, а розв'язання передбачає швидкий і короткий вихід. Викладач на заняттях має створювати проблемні ситуації так, щоб завдання відповідали рівню наявних знань та інтелектуальних можливостей іноземних студентів, не були стереотипними, відображали реальні ситуації мовленнєвої діяльності, подавали проблему під несподіваним кутом зору, а також були пов'язані з темою заняття, текстом, який вони читали, граматикою, яку вони опрацьовували.

Ефективним методом на 2 курсі навчання є метод *дискусій*, тематика яких може бути різною. Для студентів-іноземців створювалися професійно-орієнтовані дискусії з відповідною професійною термінологією. За основу таких обговорень можна брати інформацію з прочитаних наукових текстів і статей. Викладач виконує роль організатора-модератора спілкування, формулює питання, акцентує увагу на оригінальних думках учасників, допомагає в розв'язанні напружених моментів, що виникають під час дискусії.

Окремо потрібно виділити *метод проектів*. Є. Палат відзначала, що метод проектів передбачає визначену сукупність навчально-пізнавальних засобів і дій студентів, які дозволяють вирішити ту чи іншу проблему в результаті самостійних пізнавальних дій та припускають презентацію цих результатів у вигляді конкретного продукту діяльності. Як педагогічна технологія це є сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю сутністю [2, 36].

У проектній роботі майбутні лікарі-медики залучаються у створену педагогом пошукову навчально-пізнавальну діяльність. Використання методу проектів створює можливість для формування й розвитку пошуково-дослідницьких, комунікативних, технологічних, інформаційних компетенцій, формує креативність, стимулює інтелектуальну активність, розвиває комунікативні вміння, допомагає формувати міжпредметні зв'язки, формує навички використання інформаційно-телекомунікаційні технологій під час вивчення професійної термінології, допомагає оволодіти навичками групової роботи, формує соціальну та професійну мобільність. Крім того, все це підвищує мотивацію майбутніх лікарів-іноземців, адже в такому разі вивчення професійної термінології стає не метою, а засобом створення кінцевого продукту професійної діяльності. Навіть найслабші іноземні студенти можуть проявити себе тут повною мірою, виконуючи посильні для них завдання, і в результаті кожен майбутній лікар-іноземець робить свій внесок у створення проекту. Всі учасники, будучи суб'єктами навчально-пізнавального процесу, здійснюють самостійний цілеспрямований, продуктивний пошук, переробку та актуалізацію термінологічних знань. Проектна робота передбачає включення механізмів запам'ятовування й відтворення інформації; передачу інформації іншим; застосування знань у

варіативних ситуаціях; розуміння причинно-наслідкових зв'язків, співвідношення частин і цілого; наведення аргументів і доказів, перегрупування окремих частин і створення нового цілого.

Достатньо результативним різновидом групової діяльності є метод «мереживна пилка», розроблений Е. Аронсоном у 1978 р. У створеній навчальній ситуації майбутні лікарі-іноземці виступають у ролі педагога, передаючи один іншому засвоєну інформацію. Навчальна діяльність здійснюється в малих групах з 6 осіб для роботи з певними частинами навчального термінологічного матеріалу, об'єднаного у блоки за змістом і логікою. Кожен член групи опрацьовує свою частину професійної термінології, потім представники різних груп, що вивчали одне й те саме питання, зустрічаються й обмінюються інформацією. Такий обмін називають «зустріч експертів». Після цього «експерти» навчають власні групи тому, що дізналися. В свою чергу, інші члени групи аналогічним чином опрацьовують власну частину матеріалу, як зубці однієї пилки. Засвоїти матеріал та одержати цілісне уявлення про професійний термін, що вивчається, можливо лише уважно слухаючи колег і роблячи відповідні записи, тому іноземні студенти зацікавлені в сумлінному виконанні власної та спільної частин роботи. Цікаво те, що звітує з теми як кожний окремо, так і група загалом. На завершальному етапі викладач пропонує будь-якому члену групи питання з теми. Всі ці аспекти дозволяють залучати до роботи й активізувати навіть пасивних іноземних студентів із низькою мотивацією.

Використання на заняттях з англійської та латинської мови методу «ментальні карти» («Mindmapping») або «мап думок», «асоціативних карт», допомагає структурувати думки, організувати і представити міжпредметні зв'язки, систематизувати професійну термінологію (рис. 2, 3, 4, 5). Методика ментальних карт була розроблена у 70-х рр. XX ст. англійським науковцем Т. Бьюзеном. В основу концепції покладено уявлення про принципи роботи людського мозку: асоціативне мислення, візуалізація уявних образів, цілісне сприйняття. Схематичне упорядковане зображення інформації з відповідної тематики з асоціативними зв'язками сприяє швидкому запам'ятовуванню і відтворенню термінологічної лексики, розвитку системного, асоціативного та професійного мислення, збільшенню словникового запасу. Важливе значення у створенні таких карт має колір, який також несе змістове навантаження.

Рис. 2. Приклад ментальної карти з теми «Антибіотики»

На всіх етапах практичного заняття використання ментальних карт значно економить час. Студенти-іноземці отримують пам'ятку-алгоритм або методичну інструкцію для роботи з ними та водночас завдання для самостійного складання ментальної карти за допомогою засобів ІКТ або власноруч. Наприклад, практичним заняттям або лекцією передбачене завдання ознайомлення із професійною термінологією з теми «Будова людини» (рис. 3).

Study of Body Systems

Рис. 3. Приклад ментальної карти вивчення професійної лексики з теми «Будова людини»

Студенти-іноземці отримують таку інструкцію: прослухати або прочитати текст, знайти ключові терміни, записати в центрі аркуша або дошки (центральный образ), назвати асоціації, які виникають і записати поруч, можна закодувати їх графічними образами (позначками, малюнками, абрєвіатурами), знайти синоніми тощо.

При вивченні розмовної теми «Вроджений та набутий імунітет» з дисципліни «Імунологія» (рис. 4) першим етапом створення рисунку є зображення в центрі ключової теми. Текст розбиваємо на смислові відрізки, які витікають від центру, і позначаємо їх різними кольорами, наприклад червоний «Симптоми», зелений «Інфекції», що відображають основні ідеї, блідим кольором – залежні або похідні елементи, такі, як ознаки, симптоми, діагностика, лікування та профілактика. Можна структурувати одну мікротему, тобто, якщо ми розробляємо основну тему «Пневмонія», то наповнюємо її деталями тексту відповідного кольору у вигляді коротких векторних відгалужень з написами за змістом тексту. Студенти-іноземці, які мають схильність до малювання, зображають фігурки. Наступну тему, наприклад, «Бронхіт» розробляють в групах під керівництвом викладача. В процесі роботи виникають нові варіанти малюнків, які студенти-іноземці мають нагоду зобразити як домашнє завдання. Завершальним етапом є нумерація і розставлення стрілок, які вказують на логічну послідовність викладу інформації. Графічне відображення загальної структури карти сприяє полегшеному узагальненню. Використання ментальних карт також доцільне з вивчення граматики: порядок слів у реченні, утворення розповідних і питальних речень, різні типи часових форм, модальні дієслова, узгодження часів.

Водночас ментальні карти сприяють підвищенню мотивації до вивчення термінологічної лексики, до оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування; дають змогу ефективно організувати індивідуальну та групову роботу на засадах принципів індивідуалізації та диференціації; поступовому збільшенню активного запасу професійної лексики; формуванню лексичних навичок на засадах принципу апроксимації та автоматизму; розвитку словесно-логічної пам'яті; розвитку мовленнєвих умінь та навичок користування різними видами словників та довідників; заохочують студентів-іноземців генерувати нові ідеї.

Рис. 4. Приклад ментальної карти вивчення професійної термінології з теми «Вроджений та набутий імунітет»

Ментальні карти можна використовувати на всіх етапах роботи з лексичним та граматичним матеріалом, від введення нового матеріалу до його автоматизації та контролю. Ментальна карта, що використовується в якості вербальної опори при навчанні монологічному висловлюванню, може бути дуже ефективною. При роботі з текстом важко переоцінити користь від складання планів-переказів текстів у вигляді ментальних карт. По-перше, таке не лінійне, а графічне, представлення інформації значно полегшить завдання переказу, а, по-друге, інформація, яку запам'ятали таким чином, буде зберігатися в пам'яті значно довше [3].

Використання інших інтерактивних методів («гірлянда асоціацій», метод цілих слів, метод прямого тлумачення, метод портретування слова, метод зачування готових зразків, «лексична вилка» тощо) у процесі підготовки майбутніх лікарів-іноземців суттєво підвищує ефективність оволодіння професійною термінологією, зацікавленість майбутнього лікаря-іноземця обраним фахом.

Важливе значення мають методи контролю щодо оволодіння професійною термінологією. До них відносимо: тести, що дозволяють визначити ступінь оволодіння базовими термінами (на впізнавання термінів і їх вибір відповідно до галузі медичних знань; на формулювання дефініцій в рамках вивченої теми, курсу, навчальної дисципліни або термінів, знання яких необхідно для вирішення професійного завдання конкретного типу в рамках сфери своєї професійної діяльності; на побудову поняттєвого апарату в процесі вирішення професійного завдання); кейс-завдання на підбір термінів відповідно до змісту запропонованого або обраного навчального, наукового або професійного тексту; вправи на диференціацію, підстановку та змістове зіставлення термінів; тести множинного вибору тощо.

Для швидкого запам'ятовування термінів, збільшення їх обсягу опанування та закріплення нової термінологічної лексики ефективними були такі сучасні методи: метод фонетичних асоціацій (полягає у підборі в рідній мові слів, які мають схоже звучання до іншомовного слова); косенситивний метод (для посилення уявлення студентів-іноземців використовуються декілька аналізаторів органів відчуття); метод автобіографічних асоціацій (пов'язаний з особистим досвідом); групування термінів за аналогією та фахом або темою; створення контексту (подання слів у контексті шляхом вигадування розповіді, ситуації); використання ілюстрацій та звуків (сприйняття слова посилюється зображенням і звуковим супроводом); створення термінів-акронімів (навіть неіснуючих слів); створення асоціограм (з розташованим у центрі ключовим поняттям схематично з'єднуються інші слова за спорідненим значенням чи за тематикою); створення термінологічної мережі (один із варіантів інтелект-карт); використання коротких віршів (ефект запам'ятовування базується на римуванні); використання незвичного зображення слів (поєднання букв та цифр, букв, абревіатур, скорочень, рисунків); складання власної термінологічної картотеки (написання слів на окремих картках з додаванням виразів, малюнків, пов'язаних зі словом); лексичні ігри; кросворди, ребуси, загадки, лото, підбір синонімів або антонімів, відгадування слів за кількома буквами, пошук зайвого тощо.

Рис. 5. Приклад ментальної карти вивчення професійної термінології з теми «Інфекційні захворювання»

Висновки. Усі згадані інноваційні методи навчання майбутніх лікарів-іноземців сприяють розвитку культури спілкування й формуванню особистості, яка володіє креативним та аксіологічним потенціалом, технологіями творчого саморозвитку, самовдосконалення, самоактуалізації. Застосування інноваційних методів навчання при вивченні медичної термінології майбутніми лікарями-іноземцями дає можливість змінити навчальний підхід від пасивного до активного сприйняття.

Важливим аспектом подальшої роботи у даному напрямі є аналіз інноваційних методик та застосування їх в процесі навчання іноземних студентів, а також уникнення потенційних помилок у навчанні майбутніх лікарів-іноземців в медичних ЗВО.

References

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. Київ: Либідь, 1998. 325 с.
Aleksyuk, A. M. (1998). Pedahohika vyshchoyi osvity Ukrainy. Istoriya. Teoriya. [Pedagogy of Higher Education in Ukraine. History. Theory]. Kyiv, Ukraine: Lybid'.
2. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва: Академия, 2002. 249 с.
Polat, E. S., Bukharkina, M. Y., Moiseeva, M. V., and Petrov, A. E. (2002). Novye pedagogicheskiye i informatsionnyye tekhnologii v sisteme obrazovaniya. [New pedagogical and information technologies in the education system]. Moscow, Russia: Akademy.
3. Buzan, T. (2005). The memory book: how to remember anything you want. London: Pearson Education.

Avramenko N.

ORCID 0000-0003-1241-0261

ResearcherID E-9502-2019

Ph.D. in of Pedagogical Sciences

Lecturer, Municipal Establishment of Higher Education

Vinnytsia Acedemy of Continuing Education

(Vinnytsia, Ukraine) E-mail: edelnata@yahoo.de

THE USAGE OF INNOVATIVE METHODS WHILE TEACHING FUTURE DOCTORS-FOREIGNERS PROFESSIONAL TERMINOLOGY

The article's purpose is to diagnose the analyzed process, as well as to identify and substantiate the feasibility of using innovative methods in the teaching of professional terminology of future doctors- foreigners in medical institutions of higher education. Prove that innovative methods have the ability to fully reflect the preparation and dialogical culture of the future doctors-foreigners in their moral, cultural, didactic and other manifestations.

Methodology. *The following training methods were used to achieve the above goal: flipped classroom, game questing, storytelling, press method, brainstorming, position select technology, business and role play, discussion creation, project method, lace sawing, mind-mapping. All these innovative methods are aimed at developing the culture of communication of the future doctors-foreigners, who has creative an axiological potential, technologies of creative self-development, self-improvement, self-actualization.*

The scientific novelty of the use of innovative teaching methods in the preparation of future doctors-foreigners to master professional terminology - promotes the effective application of the principle of accessibility and clarity, and promotes the educational activity of future doctors-foreigners.

Conclusions. *Innovative teaching methods create a cumulative effect, which is manifested in the fact that on the background of the program of knowledge acquisition formed the ability to cooperate, the performance of which allows to change the strategy of interaction, involvement of future doctors-foreigners in educational interaction with the nature of group interaction, changing communication style. Communication, the performance of communicative tasks, humanization, which is characterized by the perception of other people, ensures the completeness and adequacy of communication in different situations.*

Keywords: *innovative methods; future doctors-foreigners; professional terminology; «flipped classroom»; storytelling.*

Стаття надійшла до редакції 14.04.2020

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор Іконнікова М. В.